

РАЗДЕЛ. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5007256>

УДК 336.743

ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРАВОТНОШЕНИЙ**Е.С. Тушова,**

аспирантка

С.Ю. Морозов,

научный руководитель,

д.ю.н., проф.,

УлГУ,

г. Ульяновск

Аннотация: На сегодняшний день правоотношения, существующие практически во всех сферах общественной жизни, развиваются под сильным влиянием явления цифровизации. Право, будучи регулятором общественных отношений, объективно должно успевать за их изменениями, реагировать на появляющиеся новые явления и трансформирующиеся процессы. Серьезным вызовом являются современные цифровые технологии, которые с конца XX в. с огромной скоростью изменяют все современное общество. Происходит количественное накопление соответствующих преобразования общественных отношений, которые, однако, еще не достигли необходимого объема для скачка из правовой реальности в реальность цифровую. Отсутствие единообразных представлений о правовой природе цифровой валюты затрудняет выработку новой нормы, применимой к соответствующим правоотношениям. Учитывая вышеизложенное, существует запрос на выработку и внедрение принципиально новых подходов относительно понятия, правовой природы и механизма правового регулирования отношений с участием цифровой валюты.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая валюта, объекты гражданских прав, правоотношения, принципы гражданского права, правовой режим; правовое регулирование

DIGITAL CURRENCY AS A FACTOR OF TRANSFORMATION OF CIVIL LAW AND LEGAL RELATIONS

E.S. Tueshova,
graduate Student

S.Yu. Morozov,
Scientific Director,
Doctor of Law, Professor,
UISU,
Ulyanovsk

Annotation: To date, legal relations that exist in almost all spheres of public life are developing under the strong influence of the phenomenon of digitalization. Law, being a regulator of social relations, objectively must keep up with their changes, react to emerging new phenomena and transforming processes. A serious challenge is modern digital technologies, which since the end of the XX century. are changing the entire modern society with tremendous speed. There is a quantitative accumulation of the corresponding transformations of social relations, which, however, have not yet reached the required volume for the jump from legal reality to digital reality. The lack of a uniform understanding of the legal nature of digital currency makes it difficult to develop a new rule applicable to the relevant legal relationship. Considering the above, there is a request for the development and implementation of fundamentally new approaches regarding the concept, legal nature and mechanism of legal regulation of relations involving digital currency.

Keywords: digitalization, digital currency, objects of civil rights, legal relations, principles of civil law, legal regime; legal regulation

Федеральный закон от 18.03.2019 N 34-ФЗ [1] внес изменения в гражданское законодательство, в результате которых перечень объектов гражданских прав был расширен за счет включения в их число, так называемых цифровых прав [2]. Однако сложность и неоднозначность используемой категории порождает наличие большого числа подходов к ее определению.

Так, одним из распространенных толкований категории «цифровые права» является понимание их как вида прав человека, заключающихся в правомочии людей на создание и использование цифровых произведений, доступ к компьютерам и коммуникационным сетям и т.д. Также цифровые права понимаются как универсальные права человека, адаптированные к условиям информационного общества, в частности, право на неприкосновенность частной жизни, право на обмен информацией и т.д.

В рамках подходов, предлагаемых некоторыми авторами, цифровые права представляют собой особый способ удостоверения имущественных прав. Гражданскому праву уже известен один вид особого способа удостоверения имущественных прав в электронной форме – это бездокументарные ценные бумаги, внедрение которых в российское право было связано со сложностями, вызванными непониманием их правовой природы и необоснованными попытками приравнять их к классическим документарным ценным бумагам [3, с. 33].

Сами разработчики закона № 34-ФЗ, характеризуя сущность цифрового права, определяли его как юридическую фикцию, близкую к ценным бумагам. Цифровые права, как и ценные бумаги, по сути, удостоверяют права на объекты гражданских прав, кроме нематериальных благ. Тем самым, по мнению разработчиков, цифровые права – это лишь новая форма выражения объектов гражданского права, не отличающаяся содержательно. Здесь стоит отметить, что фундаментальной концепции в части определения понятия и сущности цифровых прав в настоящее время не сложилось.

Ярким явлением современной реальности, демонстрирующим расширение возможностей частных субъектов как акторов, способных создавать и трансформировать процессы социального взаимодействия практически без участия и за пределами государственного регулирования, выступает принципиально новая сущность – «цифровая валюта».

Единообразных представлений о правовой природе цифровой валюты также не сложилось. Абсолютное большинство авторов отмечает возникновение так называемой надправовой действительности, для регулирования которой отсутствует легальный инструментарий. Однако, рассуждая о сущности нового явления, можно услышать подходы, основанные, прежде всего на стремлении приспособить новый объект, найдя ему место в существующей системе регулирования, без трансформации последней по отношению к первому. Так, по мнению Сеницына С.А., «цифровые права» являются особой новой формой выражения прав, никак не влияющей на содержание правовой действительности. Автор отмечает, что последние никак не дополняют и не развивают доктрину договорного права; в связи с чем, их наделение статусом значения содержания, а не формы, является логической ошибкой [4, 8]. В качестве же основной цели регулирования, с точки зрения автора, должно стать «исключение возможности формирования параллельной нерегулируемой правом реальности, в которой не действуют общие гарантии осуществления гражданских прав, принципы надлежащего исполнения обязательств и обеспечения справедливого ... правосудия» [4, 10].

Подобным научным дискуссиям еще далеко до завершения, однако, уже сейчас нет никаких сомнений в существовании запроса на приспособление существующей правовой системы к новым цифровым правам, создавая возможности для их конвергенции и взаимного сосуществования вплоть до полного слияния.

Овчинников А.И. отмечает, что процесс цифровизации экономики породил большое число новых объектов, обладающих экономической ценностью, таких как криптовалюта, цифровой аккаунт, доменное имя, электронные товары (digital goods) и так далее. Эти объекты получили общее название «цифровые активы» (digital assets), в широком смысле представляющие все, что может быть информационными объектами, сохраненные в электронном виде и имеющие ценность. При этом цифровыми активами можно назвать и те объекты гражданских прав, которые уже обрели свое правовое регулирование [5, с. 104]. Однако продолжая рассуждение о необходимости выделения нового объекта в виде «цифровых прав» нельзя не согласиться с Е.А. Сухановым о том, что «смысл категории объектов гражданских прав заключается в установлении для них определенного гражданско-правового режима, т.е. возможности или невозможности совершения с ними определенных действий, влекущих юридический результат» [6].

Думается, на сегодняшний день цифровые права – это неизбежная реальность, изолироваться от которой уже невозможно. Однако ни государство, ни общество еще до конца не видит ту точку конечного развития, в которую оно должно прийти по итогам трансформации правовой реальности в реальность цифровую. Учитывая, что подобные процессы могут происходить в течение десятилетий, считаем преждевременной и даже опасной постановку вопроса раз и навсегда определить правовую природу и сущность цифровых прав, и, тем более, осуществить исчерпывающее правовое регулирование. Однако уже сейчас можно проследить накопление так называемых «дефектов» правовой действительности, своего рода отклонений от стандартов правового регулирования, уже не отвечающих современным регулятивным возможностям и позволяющих вести речь об обособлении цифровых правоотношений в самостоятельную сферу.

Что касается цифровой валюты, то в отношении последней могут быть прослежены следующие особенности.

Следует понимать, что цифровая валюта – это, прежде всего частные деньги, не обладающие тем объемом правовых возможностей, которые имеются в отношении денег фиатных (традиционно используемых сегодня), но имеющие иные значимые характеристики, отличающие их с точки зрения правовой природы. Как мы уже отметили, последние существуют в надправовом поле и в надправовой реальности. Что же это значит?

В самом общем виде, можно отметить, что, вступая в правовые отношения физические лица могут и чаще всего рассчитывают на различного рода гарантии со стороны государства. Например, заключив сделку с пороками воли, участник правоотношений может в последующем обратиться с требованиями о признании ее недействительной. Видя недобросовестность со стороны своего контрагента, либо участника семейных правоотношений, кредитора или должника, субъект также не без оснований рассчитывает на помощь и содействие государства посредством реализации соответствующих правовых институтов. Подобная гарантированность со стороны государства находит свое отражение в определении права и правовых явлений как санкционируемых и охраняемых государством. То есть, весомая доля права – это его государственное обеспечение, отражающее доверие к последнему со стороны всех участников правоотношений.

Конечно, будет неправильным отождествлять право с государством и государственно-значимыми велениями, потому что право – это выработанная веками упорядоченная система, развивающаяся сообразно с проходящими в обществе процессами. Определенное значение в рамках последнего составляют базовые фундаментальные принципы, в отношении которых отсутствует исчерпывающее определение и пределы применения. В подобном качестве могут быть названы такие постулаты, как добросовестность, справедливость, свобода договора. Однако для всех них характерно субсидиарное значение, поскольку они начинают действовать в качестве реальных, а не декларируемых постулатов лишь тогда, когда непосредственное регулирование (императивное или диспозитивное) невозможно. Однако, по общему правилу, объем прямого государственного регулирования любых правоотношениях, довольно высок. Частный субъект, не предусмотревший тот или иной вариант развития событий, может рассчитывать на государство, которое придет ему на помощь и урегулирует ту или иную правовую ситуацию правовыми же средствами.

Ярким примером подобной регламентации выступает правовой институт наследования по закону. Человек, не распорядившийся своим имуществом посредством составления завещания, теоретически обладает информацией о том, что государство регламентировало возможные правоотношения и на этот случай. Также и супруги, не озаботившиеся составлением брачного договора, смогут при необходимости поделить собственное имущество на основе положений семейного законодательства, которые давно устоялись, интуитивно понятны и в целом справедливы. Сталкиваясь с недобросовестностью своего контрагента, также можно рассчитывать на правовой воздействию, в том числе, с использованием широкого инструментария виндикационных и негаторных исков.

Однако применительно к отношениям, связанным с цифровой валютой, все сказанное приобретает иное звучание. Вступая на довольно топкое поле цифровых прав и цифровых денег, в частности, пользователь сразу оказывается за пределами прежде фундаментальных правовых границ. Уже нельзя рассчитывать на автоматический переход прав на цифровую валюту, поскольку соответствующий инструментарий еще не выработан и не внедрен. При особом желании, участник, действующий недобросовестно, может сокрыть часть или все имущество, чтобы, например, избежать его раздела между правообладателями, сокрыть от кредиторов.

Анализ судебной практики в рамках исследуемой тематики позволяет отметить, что в условиях ограниченных возможностей правовой регламентации, именно гражданско-правовые принципы используются для приспособления новых конструкций к уже существующей правовой системе.

Так, в мае 2018 года Девятый арбитражный апелляционный суд, на основе принципов разумности и добросовестности, пришёл к выводу о необходимости включения криптовалюты и токенов наравне с другими объектами гражданских прав в конкурсную массу. В решении было отмечено, что отсутствие упоминания в законе криптовалюты и токенов не должно приводить к ущемлению прав кредиторов. В противном случае создается прецедент для недобросовестного поведения должников [7]. Тем самым, в случае явной диспропорциональности интересов сторон, участвующих в отношениях с цифровой валютой, именно принципы добросовестности и справедливости становятся регуляторами соответствующих отношений сторон. Применяя их в подобном качестве, суды обеспечивают баланс правовых интересов всех участников.

Так, если «перевеса» в чью-то пользу не наблюдается, к примеру, в случае совершения обычных сделок с цифровыми активами, например, в целях получения дохода от изменения курсовой стоимости, принципы добросовестности и справедливости становятся своего рода «мерилом» поведения субъектов. При отсутствии существенных злоупотреблений вкупе с собственным свободным волеизъявлением, государство приходит к выводу о нецелесообразности публичного вмешательства.

Так, решением Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области от 13 июля 2018 года было отказано в удовлетворении исковых требований Истца. П. обратилась в суд с иском к Т. о взыскании неосновательного обогащения, указав, что она перевела денежные средства в размере 90 000 рублей ответчику. При этом, договорные отношения между сторонами отсутствуют, истец с ответчиком не были знакомы. Правоприменитель отметил, что в силу ст. 1 гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора,

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе [8].

Наряду с попытками частного регулирования вопросов обращения цифровой валюты, мы наблюдаем отдельные сферы, где таковые возможности на сегодняшний день очень ограничены. Так, судебных актов, связанных с определением правового статуса и установлением правовых последствий в отношении данного объекта, в области брачно-семейных и наследственных отношений, выявлено не было.

Ученые в целом солидарны, что наследование криптовалюты по закону в классическом понимании невозможно. Чтобы обеспечить наследственное правопреемство по завещанию, при этом сохранив при жизни права на указанный объект, наследодателю необходимо прибегать к комплексу правовых и неправовых действий, сопряженных либо с угрозой наличия у его наследников существенных затруднений в получении цифровой валюты, либо с угрозой вывода ее из собственного господства еще при жизни.

Причины этого обусловлены принципиально новой сущностной природой криптовалют, связанной с ее обезличенностью, отсутствием фиксации собственника и невозможностью получить подтверждения о наличии у того или иного субъекта прав на нее. Вопрос, можно ли в подобных условиях утверждать о том, что цифровой характер соответствующих объектов относится к форме, а не содержанию, представляет риторическим. Однако указанное обстоятельство не значит, что государства на данном переходном периоде от правовой к цифровой реальности, не должны предпринимать попытки приспособиться к ее новым объектам, обеспечив защиту как собственных интересов, так и интересов иных участников.

Если обратиться к практике зарубежных стран, то наиболее простое решение приняла Германия – если указание на наличие у наследодателя криптовалюты нет в завещании, значит такого рода имущество никогда не существовало. Подобная правовая фикция представляется, в целом, допустимой, но при условии выработки и внедрения разнообразных стимулов для легализации криптоактивов в гражданском обороте.

Однако государственные подходы в отношении оценки правовой природы криптовалюты отличаются в зависимости от степени его заинтересованности в том или ином правовом регулировании для достижения публичных целей. Имея интерес на сохранение существующей системы денежных отношений, каждое государство предпринимает действия, направленные на формулирование запретов и ограничений в части обращения исследуемого объекта. К примеру, немецкое законодательство в

отношении криптоактивов наделяет последние статусом объекта деликтной ответственности [9].

Подтверждение тезиса о том, что криптовалюта может рассматриваться в качестве иного объекта права, можно обнаружить при обращении к немецкой доктрине, которая признает криптовалюту «некодифицированным объектом права», подобно данным. Такую терминологию можно применить к криптовалюте по причине того, что она обладает имущественной ценностью, фактически может быть предметом относительных правоотношений и лицо, которому принадлежит криптовалюта, может осуществлять над ней свою власть.

Департамент экономического законодательства Министерства юстиции РФ исключает возможность отнесения криптовалюты к разновидности безналичных денежных средств (так как безналичные расчеты предполагают право требования в отношении кредитной организации), электронных денег (так как обладатель электронных денег имеет право требования к эмитенту. Однако данный объект гражданских прав может быть рассмотрен в качестве "иного имущества", способного к дифференциации с учетом критериев имущественной стоимости и потенциальной возможности к обособлению [8-10].

Стремясь обеспечить должную превенцию противоправного поведения, законодатель считает возможным «поставить на паузу» рассуждения о правовой природе криптовалют, чтобы предотвратить прямой ущерб охраняемым законом интересам. Для этой цели уголовное законодательство (ст. 174, 174.1 УК РФ) [11] и Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.02.2019 N 1 [12], оценивает в качестве денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем, криптовалюту. В абзаце 3 пункта 1 Постановления № 32 приводится отсылка к статье 1 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года [13], позволяющая наделять статусом предмета преступлений денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления. Думается, подобное регулирование в условиях отсутствия единообразия по поводу правовой природы и сущности цифровой валюты, является явной попыткой приспособить отношения с неясной правовой природой к существующей системе права.

Обобщив вышеизложенное, можно прийти к следующим выводам:

1. Цифровые права являются новым объектом гражданских прав, по своей правовой природе представляя собой квазивещи и обладая особенностями правового режима, который на данном этапе находится в процессе своего формирования. Уравнивание цифровых прав лишь с формой

закрепления уже существующих объектов гражданских прав неверно, поскольку общественные отношения, складывающиеся по поводу первых, в значительной мере отличаются от общественных отношений, присущих устоявшимся объектам гражданских прав.

2. Цифровая валюта является разновидностью цифровых прав, также обладая значимой спецификой и крайне поверхностным правовым регулированием. Механизм обращения цифровой валюты нуждается в особой проработке ввиду принципиального отличия процессов ее «эмиссии» и распоряжения от фиатных денег. Однако апеллирование к отсутствию у цифровой валюты самостоятельной экономической ценности видится нам необоснованным, поскольку далеко не каждое платежное средство – участник эквивалентно-обменных правоотношений, обладает самостоятельной ценностью. В частности, стоимостные характеристики любой национальной валюты зависят от множества объективных и субъективных факторов, в немалой степени обусловленных санкционированием последней со стороны государства как средства расчётов и платежей на соответствующей территории.

3. Недостаточность правового регулирования и даже объективная невозможность регламентации частных правовых отношений, возникающих в связи с цифровой валютой, обуславливает необходимость применения общеправовых принципов добросовестности, справедливости свободы договора, недопустимости злоупотребления гражданскими правами как критериев правомерности или неправомерности субъектов отношений и их приспособления для целей последующей трансформации.

4. Государству, стремящемуся сохранить за собой суверенную роль в аспекте регулирования отношений по обращению имущественных благ, следует разработать и внедрить инструментарий, мотивирующий субъектов на легализацию использования цифровых прав и цифровой валюты, предполагающий сочетание методов поощрения и наказания с учетом особой степени их сбалансированности, обеспечивающей защиту интересов, как государства, так и всех членов общества.

Список литературы

[1] Федеральный закон от 18.03.2019 N 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». // Собрание законодательства РФ. – 2019. N 12. Ст. 1224.

[2] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021). // Российская газета. N 238-239. 08.12.1994.

[3] Новоселова Л. Цифровые права как новый объект гражданского права. / Л. Новоселова, А. Габов, А. Савельев. // Закон. – 2019. N 5. 33-35 с.

[4] Синицын С.А. Гражданское право в современных социально-экономических условиях. / С.А. Синицын. // Журнал российского права. – 2021. N 1. 8-13 с.

[5] Овчинников А.И. Цифровые права как объекты гражданских прав. / А.И. Овчинников, В.И. Фатхи. // Философия права. – 2019. № 3. 104-109 с.

[6] Гражданское право: учебник в 2-х т. / отв. ред. Е.А. Суханов. // 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 2000. Т. I.

[7] Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2018 N 09АП-16416/2018 по делу N А40-124668/2017. // СПС КонсультантПлюс.

[8] Решение Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области от 13 июля 2018 года по делу № 2-2379/2018. // СПС КонсультантПлюс.

[9] Kuhlmann N. Bitcoins – Funktionsweise und rechtliche Einordnung der digitalen. / N. Kuhlmann. // CR. – 2014. 694-695 p.

[10] Министерство юстиции РФ отнесло криптовалюту к иному имуществу. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cryptoratings.ru/news/minyust-rf-otnes-kriptovalyutu-k-inomu-imushhestvu/>. (дата обращения: 27.04.2021).

[11] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021). // Собрание законодательства РФ. – 1996. N 25. Ст. 2954; Собрание законодательства РФ. – 2021. N 34. Ст. 6533.

[12] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.02.2019 N 1 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» //Бюллетень Верховного Суда РФ. N 4. апрель, 2019.

[13] Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005). [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru>. (дата обращения: 27.04.2021).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Federal Law of 18.03.2019 N 34-FZ "On Amendments to Parts One, Two and Article 1124 of Part Three of the Civil Code of the Russian Federation." // Collected Legislation of the Russian Federation. – 2019. N 12. Art. 1224.
- [2] Civil Code of the Russian Federation (part one) of 30.11.1994 N 51-FZ (as amended on 09.03.2021). // Russian newspaper. N 238-239. 08.12.1994.
- [3] Novoselova L. Digital rights as a new object of civil law. / L. Novoselova, A. Gabov, A. Savelyev. // Law. – 2019. N 5. 33-35 p.
- [4] Sinitsyn S.A. Civil law in modern socio-economic conditions. / S.A. Sinitsyn. // Journal of Russian Law. – 2021. N 1. 8-13 p.
- [5] Ovchinnikov A.I. Digital rights as objects of civil rights. / A.I. Ovchinnikov, V.I. Fathi. // Philosophy of Law. – 2019. No. 3. 104-109 p.
- [6] Civil law: textbook in 2 volumes / otv. ed. E.A. Sukhanov. // 2nd ed., Rev. and add. – Moscow: 2000. T. I.
- [7] Resolution of the Ninth Arbitration Court of Appeal dated 15.05.2018 N 09AP-16416/2018 in case N A40-124668 / 2017. // SPS Consultantplus.
- [8] Decision of the Central District Court of Togliatti, Samara Region dated July 13, 2018 in case No. 2-2379 / 2018. // SPS Consultantplus.
- [9] Kuhlmann N. Bitcoins – Funktionsweise und rechtliche Einordnung der digitalen. / N. Kuhlmann. // CR. – 2014. 694-695 p.
- [10] The Ministry of Justice of the Russian Federation classified cryptocurrency as a different property. [Electronic resource]. – URL: <https://cryptoratings.ru/news/minyust-rf-otnes-kriptovalyutu-k-inomu-imushhestvu/>. (date of access: 27.04.2021).
- [11] The Criminal Code of the Russian Federation of 13.06.1996 N 63-FZ (as amended on 05.04.2021). // Collected Legislation of the Russian Federation. – 1996. N 25. Art. 2954; Collection of legislation of the Russian Federation. – 2021. N 34. Art. 6533.
- [12] Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of February 26, 2019 N 1 "On Amending the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of July 7, 2015 N 32" On judicial practice in cases of legalization (laundering) of funds or other property acquired by criminal means, and on the acquisition or sale of property knowingly obtained by criminal means //" Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. N 4. April, 2019.
- [13] Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds of Crime and on the Financing of Terrorism (Done in

Warsaw on 16.05.2005). [Electronic resource]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru>. (date of access: 27.04.2021).

© Е.С. Туешова, 2021

Поступила в редакцию 23.04.2021

Принята к публикации 05.05.2021

Для цитирования:

Туешова Е.С. Цифровая валюта как фактор трансформации гражданского права и правоотношений // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-1(7). С. 114-125. URL: <https://ip-journal.ru/>